

ANÁLISE DETALHADA DA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: SOB A PERSPECTIVA DO PROCESSO DE UMA CRIANÇA DE 05 ANOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834554

Bárbara Thaís Pereira Lopes - UFRA
Graduanda do curso de Letras Libras
babiscornia@gmail.com

Dra. Cláudia Solange Rossi Martins - UFRA
Doutora em Educação Especial
claudia.martins@ufra.edu.br

Resumo: O estudo aborda a análise detalhada do processo de aquisição da linguagem infantil de uma criança com 05 anos de idade, no qual serão expostas as dificuldades do processo de aprendizagem, que incluem o isolamento, a falta de estímulos e o percurso, juntamente aos relatos de evolução do desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança em questão. Evidenciando, assim, a relevância do acompanhamento e do cumprimento de cada fase do desenvolvimento cognitivo e da aquisição, a pesquisa elegeu como suporte teórico as contribuições de Jean Piaget (1896-1980) e Lev Vigotski (1896-1934) como eixo principal de comparações teóricas. Portanto, este estudo tem a finalidade de explicitar estes estágios de aprendizagem cruciais para toda e qualquer criança adquirir conhecimento e desenvolver sua linguagem materna com êxito. A construção deste artigo se deu através de um estudo de caso, no qual foram desenvolvidas perguntas sobre o processo de aquisição da linguagem voltadas a uma criança de 05 anos de idade: como se deu o processo de aquisição? Quais as dificuldades que a criança apresentou? Considerando a idade atual, quais os avanços alcançados? Diante dos relatos, se fez possível compreender cada fase e a importância dos estímulos vindos do ambiente. As dificuldades apresentadas pela criança e a maneira dos pais solucionarem se mostraram gradativamente eficazes. Aos 05 anos de idade, a criança se mostrou evolutiva e bem desenvolvida. Diante das respostas coletadas, as informações vindas dos pais desta criança, os resultados obtidos mostraram-se fundamentais para o melhor entendimento sobre o processo individual que cada criança passa até desenvolver de forma compreensível a linguagem do ambiente social no qual está inserido e os pontuar as possíveis dificuldades no percurso; por meio das comparações teóricas e dados coletados, poderão ser explicitados cada processo e seus efeitos na linguagem da criança.

Palavras-chave: aquisição; desenvolvimento; teoria.